

**MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH****Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi**

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

Akramov Sardor Sobir o`g`li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

Abdullajonov Muhammadjon

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10671078>

Annotatsiya. Maqolada so`nggi yillarda respublikaning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida elektr energiyasini tejashni ta`minlash bo`yicha keng ko`lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va respublikada energiya samaradorligini oshirish bo`yicha hukumatning asosiy qarorlari, elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy yoqilg`i tarkibida tabiiy gaz va boshqa an`anaviy uglevodorod yoqilg`ilari hosil bo`layotgan muammolarni yechimi sifatida quyosh stansiyalari va shamol stansiyasilaridan umumli foydalanish kerak ekanligi taxlil qilingan.

Kalit so`zlar: energiya, quyosh,shamol,muqobil,ekologik,quvvat, energiya tejamkorlik

Аннотация. В статье за последние годы реализован широкий комплекс мероприятий по обеспечению экономии электроэнергии в экономической и социальной сферах республики, в том числе основные решения правительства по развитию возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности в республике, электроэнергетика и проанализировано, что общее использование солнечных и ветряных установок следует использовать как решение проблемы природного газа и других традиционных углеводородных топлив как основного топлива, используемого в производстве тепловых электростанций.

Ключевые слова: энергетика, солнечная, ветровая, альтернативная, экологическая, мощность, энергосбережение.

Abstract. In the article, in recent years, large-scale measures have been implemented to ensure the saving of electricity in the economic and social spheres of the republic, including the main decisions of the government on the

development of renewable energy sources and the improvement of energy efficiency in the republic, electricity and It was analyzed that solar plants and wind farms should be generally used as a solution to the problems of natural gas and other traditional hydrocarbon fuels as the main fuel used in the production of thermal energy.

Key words: energy, solar, wind, alternative, ecological, power, energy saving.

Kelajakda O'zbekiston Respublikasida energetik, ekologik, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda hamda energetika sohasini barqaror rivojlanishi uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, shak-shubhasiz zarurdir. Kelgusi avlodlar uchun tabiiy boyliklarni saqlab qolish va ekologiyani muhofaza qilishning zaruriy sharti qayta tiklanadigan va muqobil energiya manbalarini o'zlashtirish hisoblanadi. So'nggi yillarda respublikaning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida elektr energiyasini tejashni ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirishva respublikada energiya samaradorligini oshirish bo'yicha hukumatning asosiy qarorlaridan biri, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 5 maydagi PQ-2343-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Energiya tejavchi texnologiyalar va tizimlarni joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi" to'g'risidagi qaror bilan tasdiqlangan "2017-2019 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi farmoni hisoblanadi. Maishiy uskunalarni ishlab chiqarishda energiya tejamkor markirovkalarini qo'yish standartlari joriy etildi. Ko'chalar, turar-joy va ijtimoiy binolarni yoritishda energiya tejavchi lampalar hamda energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish ishlari olib borilmoqda va respublika hududida 40 Vtdan ortiq kuchlanishli lampalarni sotilishi to'xtatildi. Energetika sohasida zamonaviy bug' va gaz turbina qurilmalarini joriy etish bo'yicha investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, qabul qilinayotgan chora-tadbirlarga qaramay, mamlakat iqtisodiyotining energiya sarfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini sanoat ishlab chiqarilishida jalb qilish hisobiga yoqilg'i energetika balansini diversifikatsiya qilish darajasi jahon tendensiyalariga mos kelmaydi. Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy yoqilg'i tarkibida tabiiy gaz va boshqa an'anaviy uglevodorod yoqilg'ilarining turlari ustunlik qiladi. Barqaror qishloq xo'jaligini rag'batlantirish Birlashgan Millatlar

Tashkiloti tomonidan dunyo aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun belgilangan eng ustuvor rivojlanish maqsadlaridan biridir. Qishloq xo'jaligi eng muhim sektor hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shimcha qiymat qo'shish, mashinasozlik va sug'orish uchun energiya talablarini qondirish orqali barqaror qishloq xo'jaligi uchun hal qiluvchi rol o'ynagan muhim texnologik ishlanmalar amalga oshirildi. Bu ishlanmalar yetishtirish amaliyotini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash birliklari hamda quyosh energiyasiga asoslangan mashinalar va sug'orish tizimlarini ishlatishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yangi texnologiyalar va uglerod izlari kamaytirilgan iqlimiy yechimlarning paydo bo'lishi doimiy ravishda oshib borayotgan yoqilg'i xarajatlarini va iqlim ehtiyojlarini sezilarli darajada qondirdi. PV asosidagi quyosh sug'orish nasoslari va qishloq xo'jaligi texnikasi bunga misoldir. Chunki, ushbu texnologik rivojlanishdan xabardor bo'lish energiya muammolarini bartaraf etish, fermerlik darajasida barqaror qishloq xo'jaligi uchun qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshirish uchun energiya mavjudligi va kelajakda oziq-ovqat ehtiyojlarini qondirish uchun fermerlar jamoasining ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishi uchun zarurdir. Qishloq xo'jaligida quyosh energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita foydalanish texnologiyalarini joriy etishni ta'minlashga harakat qiladi. Quyosh energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri issiqxonalar yoki tunnel dehqonchiligi kabi ekinlar hamda sabzavotlar yetishtirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritish uchun quyosh energiyasi bilan ishlaydigan quvurlar, traktorlar, chiroqlar va boshqa quyosh quritgichlaridan foydalansa bo'ladi. Bilvosita foydalanish quyosh energiyasini "quyosh xujayralari" deb nomlangan fotovoltaik qurilmalar yordamida elektr energiyasiga aylantirish orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, radiochastota (RF) bilan boshqariladigan ekologik usulni ta'minlovchi urug'larni ekish va sepish mashinalari misol bo'ladi.

Qishloq xo'jaligida energiyaga bo'lgan talab o'sib borayotgan aholi ehtiyojlarini va oziq-ovqatga bo'lgan talabni qondirish uchun sezilarli darajada oshdi. Buning uchun nafaqat mavjud energiya manbalari yetarli emas va ularning zaxiralari tugash arafasida bo'lganligi sababli kamaygan. Shu bois, qishloq xo'jaligini rivojlantirishning boshqa jihatlari bilan bir qatorda yangi energiya manbalarini tadqiq etish va izlash sohasi ham agrotadqiqotchilarning e'tibor markazida bo'lib qolgan. Quyosh abadiy energiya markazi bo'lib, u yerda quyosh tizimi paydo bo'lganidan beri termoyadroviy jarayon orqali quyosh yoqilg'isi quyosh energiyasiga aylanadi. Quyosh energiyasidan foydalanish energiya ehtiyojlarini qondirish uchun katta ahamiyatga ega.

Energiya tejamkor saqlagich omborxonasining tashqi ko'rinishi

Xulosa: Qishloq xo'jaligidagi texnologiyalar fermerlarga qulaylik yaratish va dehqonchilik biznesiga innovatsiyalarni kiritish maqsadida jadal sur'atlar bilan takomillashtirilmoqda. Ammo texnologiyaga bog'liq qishloq xo'jaligining bunday tez o'sishi juda ko'p energiya resurslarini talab qildi. Shuningdek, energiya iste'moli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish tannarxini oshiradi. Ushbu energiya va xarajat muammolarini bartaraf etish uchun arzonroq, oson va ko'p miqdorda mavjud energiya manbalari talab qilinadi. Quyosh juda katta energiya manbai bo'lib, unda mo'l-ko'l quyosh yoqilg'isi mavjud bo'lib, u Yerning hayotigacha davom etishi mumkin. Shunday qilib, quyosh energiyasi er yuzidagi eng katta va eng arzon energiya manbai hisoblanadi. Quyosh energiyasi qishloq xo'jaligi fermalarida energiyaga bo'lgan ehtiyojni va yetkazib berishni osonlik bilan qondirishi mumkin. Quyosh energiyasiga asoslangan qishloq xo'jaligi fermer xo'jaliklari energiya talablarini osongina bajarishi va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishi mumkin. Qishloq xo'jaligi fermalarida quyosh energiyasidan foydalanish quyosh energiyasining har xil xususiyatlaridan quyosh purkash mashinasi, quyosh issiqxonasini isitish, quyoshli ekin quritgichlari, quyosh suv nasoslari, chorva mollari uchun shamollatish, quyosh sug'orish nasoslari, quyosh elektr energiyasi kabi quyosh issiqlik va elektr qurilmalarini o'z ichiga oladi. Quyosh energiyasi kelajak uchun energiyaning barcha ehtiyojlarini qoplashdagi eng ishonchli manbadir.

References:

1. Kazuo Matsuda, Yasuki Kansha, Chihiro Fushimo, Atsushi Tsutsumi, Akira Kishimoto. Advanced Energy Saving and its Applications in Industry. Japan - «Springer», 2013. - 94 P

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, - Т.: Fan va texnologiya, 2009. - 463 с.
3. Аллаев К.Р. Энергетика мира и Узбекистана, — Т.: Moliya, 2007.388 с.
4. Elektr tarmoqlari va sistemalari: uslubiy qo'llanma/ O'zR O O'MTV; Rasulov A.N., Taslimov A.D., Mamarasulova F.S., Raxmonov I.U.-Toshkent: TDTU, 2014. - 90 b.
5. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejamkorligi asoslari. O'quv qo'llanma. - Т.: Voris, 2014.
6. Karimov X.G., Bobojonov M.Q. Avtomatik boshqarish va rostlash nazariyasi asoslari. O'quv qo'llanma. - Т.: Intellect ekspert, 2014.
7. Xoshimov F.A., Taslimov A.D. Energiya tejam korligi asoslari. O'quv qo'llanma. - Т.: Vneshinvestrom, 2014.
8. Karimov X.G., Rasulov A.N., Taslimov A.D. Elektr tarmoqlari va tizimlari. O'quv qo'llanma. - Т.: Tafakkur qanoti, 2015.
9. Karimov R.CH., Rafikova G.R. Elektr xavfsizligi asoslari. O'quv qo'Tlanma. - Т.: Spektrum media, 2015
10. Fermer xo'jaliklarida suvni boshqarish bo'yicha (OFWM)- uch yil (2016-17 dan 2018-19-yilgacha), Panjob hukumati, Pokiston, 2019 yil
Kashin N.A. "O'simlik mahsulotlarini infraqizil nurlanish bilan quritish // Qishloq xo'jaligi ulgurji savdosi." Yangi texnologiyalar – 2000 yil, 17-20 sahifalar
K.E. Usmonov, X.M. Uraimova "Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi" Science and innovation in the education system
Italiya – 2023 yil

